

A Importância da Ética na Formação em Psicologia diante do Crescimento da Área

Anna Karolina Oliveira Pereira¹

Izabelly Lys Neves Forte²

Karoline Giele Martins De Aguiar Soares³

¹Psicologia – Universidade Ceuma, annakarolina.oliveira.of@gmail.com

²Psicologia – Universidade Ceuma, Iza050706@icloud.com

³Psicologia – Universidade Ceuma, karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17268058

Introdução: No cenário atual, observa-se um aumento significativo no número de estudantes ingressando no curso de Psicologia. Nos últimos anos, a quantidade de alunos matriculados nessa área cresceu cerca de 112%. Diante dessa realidade, é essencial que esses estudantes compreendam e tenham acesso a conceitos éticos relacionados à profissão, a fim de formar profissionais de alta qualificação. **Objetivos:** Este trabalho tem como foco principal evidenciar a importância da incorporação de princípios éticos na formação em Psicologia, voltado principalmente aos estudantes dessa área. Além disso, busca-se destacar a necessidade de uma análise cuidadosa sobre o comportamento ético, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes e dedicados à sua atuação. **Metodologia:** A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo baseou-se em reportagens jornalísticas. A análise desses materiais permitiu identificar a importância da ética profissional na Psicologia, bem como os desafios a ela relacionados. **Resultado/Discursão:** Os resultados obtidos a partir do estudo destacam o aumento do ingresso no curso de Psicologia, a relevância da ética profissional nessa área e a necessidade de seu ensino desde a graduação. Além disso, evidenciam os desafios enfrentados para a efetiva aplicação da ética, como o uso inadequado das redes sociais, a falta de respeito às minorias e a influência de práticas religiosas por parte de alguns profissionais. **Conclusão:** Portanto, conclui-se que a ética profissional constitui um pilar essencial na formação em Psicologia, devendo ser trabalhada de forma contínua desde a graduação. O crescimento expressivo no número de estudantes evidencia não apenas a valorização do curso, mas também a responsabilidade das instituições de ensino em preparar futuros profissionais para lidar com os desafios éticos que emergem na prática. Dessa forma, a ética profissional na Psicologia permite que cada vez mais profissionais responsáveis contribuam para a melhoria da sociedade como um todo.

WPSY

I WORKSHOP DE PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO HUMANO

Ciência psicológica a serviço do desenvolvimento humano

12 e 13 de setembro de 2025

Palavras-Chaves: Comportamento ético; Educação em Psicologia; Ética Profissional; Psicologia; Qualificação profissional;